

ИСТОРИКО-ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КАРАКАЛПАКСКИХ КАНГЛЫ

Давлетияров Мадатбай Махсетбаевич

Доктор философии (PhD) по историческим наукам,
старший научный сотрудник

Докторант Каракалпакского научно-исследовательского
института гуманитарных наук Академии наук
Узбекистана. E.mail: madat.davlet@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7393064>

ARTICLE INFO

Received: 20th November 2022

Accepted: 29th November 2022

Online: 30th November 2022

KEY WORDS

Канглы, кангюй, род, племя,
экзогамия, кыпчак, ишан.

ABSTRACT

Канглы считается одним из древнейших родов, который имеется среди многих народов Средней Азии, в том числе и в родовой структуре каракалпаков. В родовой структуре каракалпаков находится в составе родоплеменной группы кыпчак, и делиться на 11 родовых групп. Каракалпакский канглы наполовину эндогамен. Среди них имеется кровно родственные группы, представители которых не вступают в брак друг с другом, а есть группы, которым разрешается. Канглы рассматривались как один из древних народов, обитавших на среднем течении реки Сырдарья, куда относились земли между Каспийским и Аральским морями. В научной литературе «канглы» отождествляли с «кангха», «кангар», «кыпчак», «кенгерес», «кангюй» и т.д. Қанглы – видоизмененное и тюркизированное «кангар», одно из наименований печенегов, который также считается основным этническим компонентом в этногенезе каракалпаков.

Из исторических источников видно, что большинство тюркоязычных этнических групп (гунны, тюрки, огузы, печенеги, кипчаки, канглы и др.) в определенный период времени оседали и формировались в Приаралье в народности из различных этнических компонентов. Они оставили свой след в культуре народов, формировавшийся на данной территории. Среди них надо особо отметить печенегов, кипчаков, канглы, которые играли немаловажную

роль в этнокультурных контактах населения Приаралья, особенно в этногенезе каракалпаков.

Каракалпаки тюркоязычный народ, основное население Республики Каракалпакстан в составе Узбекистан. Территория Каракалпакстана охватывает южное побережье Аральского моря, восточную половину плато Устюрт и часть пустыни Кызылкум. Северо-западный регион Узбекистана. Каракалпаки составляет

примерно 2-3 % всего населения Узбекистана.

В прошлом, исследователи не раз указывали на то, что большей частью размещение каракалпаков в сельской местности имеет родовой характер. Родовые подразделения каракалпаков объединены в два крупные арыса: «*коңырат*» и «*он төрт урыў*». Каждый из этих арысов делится на *урыў*, *урыў* на *тийре*, а *тийре* в свою очередь делится на *көше*, и каждый соответственно имеет свои собственные названия. Среди них огромный интерес представляет род Қанглы в составе племени Қыпшақ. Қанглы существует также у казахов, киргизов, узбеков и у башкир. Қанглы – видоизмененное и тюркизированное «кангар», одно из наименований печенегов, который также считается основным этническим компонентом в этногенезе каракалпаков.

Три самых знатных подразделения печенегов в X в. именовались кангар, в VIII в. они под именем канглы-кангар фиксируются источниками к северу от Аральского моря, а еще раньше, в самом начале нашей эры, примерно там же китайские хронисты помещали враждебное империи Хунну объединение Кангюй [7. 24].

У Махмуда Кашгарского слово *канглы* как народное название не встречается, говорится только, что Канглы — имя великого мужа из кипчаков; кроме того, слово *канглы* означает «телега» [4. 86]. Қанглы происходят от тех воинов Огуза, которые завели телеги для возки добычи и запасов, ибо канглы по-тюркски «телега» [2. 84-85].

Канглы рассматривались как один из древних народов, обитавших на среднем течении реки Сырдарья, куда

относились земли между Каспийским и Аральским морями. В научной литературе «канглы» отождествляли с «кангха», «кангар», «кыпчак», «кенгерес», «кангюй» и т.д.

С. Кляшторный утверждает, что кангары - древние племена Приаралья. По мнению ученого, печенеги ибн Фадлана, Абу Дулафа, Константина Багрянородного, кенгересы орхонских надписей, кангары византийского автора и хангакиши аль Идриси – разные варианты одного племенного названия, сохраняющего кангюйскую этнонимическую традицию [1. 30].

О том, что Кангюй это канглы еще раз подтверждается Н.А.Аристовым. То есть он приводит факт о том, что китайский посол Чжань Цань существование на среднем нижнем Сырдарьи многочисленного народа кангюй, очевидно тюркского племени канглы, остатки которого и поныне тут уцелели [3. 18]. Но, Т.А.Жданко утверждает, что Аристов сделал ошибку, называя древних кангюйцев «тюркским» племенем, для чего нет никаких оснований. Тюркизация населения Приаралья произошла лишь IV-VIII вв. н.э.

Н.А. Аристов одним из первых назвал канглы древним народом Семиречья и рассматривал их как часть кыпчаков. По его мнению, канглы появились в результате продвижения кыпчакских племен к берегам Сырдарьи на рубеже I и II тысячелетия н.э., где они столкнулись с кангаро-печенежскими племенами [1. 6].

Ряд ученых-историков рассматривали канглы как племя, имевшее отношение к кыргызам или кыргызскому союзу

племен. В.Бартольд также не отрицал родство кыргызов с канглами [1. 31].

Кыргызы имели древние связи с Кангюем. В середине I века до н.э. Чжичжи шаньюй по приглашению правителя Кангюя переселил хунну и кыргызов в Таласскую долину, где была учреждена его резиденция. В эпосе «Манас» родственное кыргызам племя кангы (канглы) играло немаловажную роль в истории кыргызского народа, возглавляемого Манасом [1. 6].

По «родословной таблице», написанной Ю.Д.Южаковым («Отечество, записки», 1867 года, том 171), со слов чимкентских киргиз-казаков, у Бахтияра были сыновья Абак и Тарак и приемыш Канглы; по словам одних рассказчиков, Бахтиар усыновил безродного Катагана, от которого и произошли канглы и чаншклы, по мнению же других, чаншклы «чужой, неизвестный народ, присоединившийся к канглам» [2. 10].

Абулгази описывает роль канглы в политической жизни Хорезма в XII-XIII вв. В войсках Султан-Мухаммеда Хорезм-шаха служили десятки тысяч канглов. Род баят или баяут был родом канглов, как известно из упоминаний о том, что мать Султан-Мухаммед-Харезм-шаха принадлежала к роду баяут племени канглы. Упоминается род баяут у канглов и китайскими известиями XIII века [2. 341]. В 1220 году гиньский посол Вукусунь упоминает в числе встреченных им на пути к Чингиз-хану в Мавераннахр племен канглов. Плано Карпини, после Комании (земли половцев), следовал по стране кангитов. Рубрук в 1253 г. также проезжал через земли канглов (cangle). Во время Тимура канглы продолжали

занимать правый берег Сыр-дарьи, но численность их была уже невелика [2. 10].

Тожество команов с кипчаками и близкое родство последних с канглами не подлежит сомнению; мусульманские писатели XII и начала XIII в. употребляют слова канглы и кипчак почти как синонимы. Если можно сблизить между собой названия кангюй и канглы, то канглы некогда были самым западным из тюркских народов [2. 345]. У колена канглы тамга была в форме I кусеу, кочерга [2. 25]. У племени канглы одна прямая черта |, у племени кипчак две прямые черты || [2. 88]. А у каракалпакского племени кыпшак тамга в форме |, входивший в его состав у канглы тамга не имеется.

В работе Т.А.Жданко канглы рассматривается как самостоятельное племя, имеющее много разветвлений, и что его подразделения в большинстве соответствует названиям крупных племен каракалпаков конграт. Эти факты подтверждают существующую в современной литературе точку зрения, что племена и роды канглы у народов Приаралья представляли собой остатки одноименного родоплеменного союза XII в. [5. 6].

Рассмотрение канглы на уровне племени и его многочисленность Т.А. Жданко подтверждает тем, что все роды кроме канглы в племени кыпшак экзогамны. Это в свою очередь объясняет тем, что канглы не столь давно считалось еще племенем, а его подразделения самостоятельными родами или частями родов, не связанными друг с другом традициями, вытекающими из кровного родства [5. 72]. Каракалпакские канглы делится на

11 родовых групп – тийре¹. Среди них имеется кровнородственные группы, представители которых не вступают в брак друг с другом, а есть группы, которым разрешается. Например, Ашамайлы и ыргаклы могут вступать друг с другом в брак. А представителям ыргаклы и катканглы не разрешено, так как считаются близко родственными. Если Жданко объясняет это тем, что канглы раньше был крупным племенным объединением, и входившие в его состав группы не имели кровно родственных связей, то имеется еще другой вариант объяснения к нему.

В работе М.А.Карлыбаева ясно показано особенность рода канглы у каракалпаков, где можно убедиться, что из рода канглы вышли много ишанов. Одним из крупных ишанов в Каракалпакии, видный представитель рода канглы является Имам-ад-дин ишан (или Имам Мухаммед ишан), сын Кайпназар бия. Последний в XVIII в. возглавлял племя канглы каракалпаков, проживавших в местности Мискин (современный Турткульский район), где и родился Имам Мухаммед. В Бухаре Имам ишан стал одним из первых представителей суфийского братства среди каракалпаков. Имам ишан жил в ауле Кран-тау. Толеген бий строит медресе для Имам ишана, где он провел всю оставшуюся жизнь, занимаясь обучением. Согласно сведениям потомков Имам ишана, он умер в 1252 г.х. (1836-37 г. совр. летоисчисления). У Имам ишана было 8 сыновей. Старший сын Атаулла ишан основал собственную ханака в местности Кумозек, известной

¹ Так называется мелкие родовые деления после рода – уруў.

ныне как Ишан-кала (Город ишанов) в Халкабаде (Каракалпакстан). Есть сведения, что Имам ишан просил сородичей из рода канглы жениться внутри рода, дабы не выдавать дочерей постороннему роду [6. 88].

Далее в работе М.А.Карлыбаева говорится: «Как и во многих «священных семействах» Мавераннахра, в родах каракалпакских ишанов и ходжей, пытались по-своему объяснить «священные корни» своего происхождения... По сложившимся представлениям того времени, отдавать дочерей за выходцев из «низких» социальных страт означало потерю авторитета, а значит социального капитала. Во-вторых, всякий брак в таких фамилиях связан с обязательствами прилагать богатое приданое (сарупа) девушкам из богатых фамилий, в виде имущества, земель и пр. Тем более, даже «ушедшая из рода» (вышедшая замуж) женщина по шариату могла вполне претендовать на часть имущества, в случае смерти отца семейства.

Исследователи предполагают, что внутренними браками такие именитые и богатые фамилии старались сохранить движимый и особенно недвижимый капитал в семье». Но, в настоящее время многие представители из рода канглы против брака внутри рода [6. 107].

Для каракалпаков был характерным (и сохраняется по сегодняшний день) обычай хоронить покойника на родовом кладбище, даже если кладбище расположено далеко от места проживания. К примеру, кладбище «Крантау в основном принадлежал и принадлежит до сих пор этнической группе каракалпаков *Он торт уру*. Здесь

и сейчас продолжают хоронить умерших, принадлежащих к четырнадцати этническим группам *он торт уру*: канглы, айтеке, кенегес, уйгыр и др. Среди них особое место занимают, конечно, первые два группы (канглы и айтеке)» [6. 107].

Т.А.Жданко также отмечает, что канглы как и многие другие бывшие крупные племена «некогда многочисленное,

политически сильное племя, ослабев и уменьшившись» потерял свою самобытность и включился в систему племени кыпшак [5. 53].

В заключении хотелось бы отметить, что рассмотрение канглы как основную составляющую часть печенегов порождает интерес углубленному изучению печенегов как этнического компонента каракалпаков.

References:

1. Акеров Т.А. Каркырахан Великий Кыргызский каганат (Роль этнополитических факторов в консолидации кочевых племен Притяньшанья и сопредельных регионов (VIII-XIV века)), – Б.: 2012.
2. Аристов Н. А. Труды по истории и этническому составу тюркских племен / Отв. ред. акад. В.М. Плоских. - Бишкек: Илим, 2003.
3. Аристов Н.А. Заметки об этническом составе тюркских племен и народностей. Сведения об их численности. С.-Петербург. Типография С.Н.Худекова Владимирский пр. №12. – 1897.
4. Бартольд В.В. Тюрки. Двенадцать лекций по истории турецких народов Средней Азии. – Алматы: ТОО «Жалын», 1993 г.
5. Жданко Т.А. Очерки исторической этнографии каракалпаков. Родоплеменная структура и расселение в XIX – начале XX века. АН СССР. М.Л. 1950. 178 с.
6. Карлыбаев М.А. К истории ислама у каракалпаков: исторические, социальные, этнические и генеалогические контексты / М.А.Карлыбаев. –Нукус: «Илим», 2021. – 274 с. (29 стр. илл.)
7. Плетнева С.А. Кочевники средневековья. Поиски исторических закономерностей. «Наука», – М. 1982.